

ترتیب

7	محمد اسحاق	جامعہ ملیہ اسلامیہ اور گاندھی جی	□
26	ارشاد مسعود ہاشمی	نصیر حسین خان خیال اور انیس ودبیر	□
46	ابوبکر عباد	فانی بدایونی: ناقدین کے سہو کا شکار	□
68	مولس اعظمی	پنڈت رتن ناتھ سرشار کا شمیری لکھنوی: تصانیف و تراجم	□
88	محمد حنیف خان	افسانہ کفن کی تائیدی قرأت	□
105	توصیف بریلوی	سید رفیق حسین کے افسانوں کا ماحولیاتی مطالعہ	□
124	ارشاد قمر	رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو کا تنقیدی جائزہ	□
<hr/>			
140	ظفر عبداللہ دوانی	رسالہ فکر و تحقیق کا موضوعاتی اشاریہ	□
156		مقالہ نگاروں کا تعارف	□
160		تاثرات	□

نصیر حسین خان خیال اور انیس و دہیر

تلخیص

راقم السطور نے 'فکر و تحقیق' کے شمارہ بابت اپریل-جون 2019 میں بہار کے صاحب طرز ادیب و انشا پرداز نواب نصیر حسین خان خیال کی نثر نگاری کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس کے اختصاں کا ذکر کیا تھا۔ خیال بہار کے ہی نہیں، بیسویں صدی کے اوائل کے ہندوستان کے ان اصحاب نظر میں شامل تھے جن کی نگاہوں میں مسلمانوں کے مستقبل کا سارا دار و مدار ہندوستان سے ان کی محبت پہ قائم تھا۔ انھوں نے اپنی تحریروں، خطبات اور مکتوبات کے ذریعے اردو اور اس لحاظ سے مسلمانوں کے درمیان قوم پسند ادب یا ادبی قوم پسندی کو وقت کی ضرورت ہی نہیں، مسلمانان ہند کے وجود کے لیے لازم تصور کیا تھا۔ یہی سبب تھا کہ بنگال میں مسلم لیگ کے قیام میں بہت ہی فعال رہنے کے باوجود لیگ کی بدلتی پالیسیوں سے متفق نہ ہوتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو گئے۔ سر عبدالرحیم کو سیاست کی جانب مائل کرنے میں بھی انھوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن دسمبر 1925 اور جنوری 1926 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے علی گڑھ اجلاس میں سر عبدالرحیم کی صدارت سے برسوں قبل ہی خیال لیگ سے بدظن ہو چکے تھے۔ وہ بذات خود کبھی سیاسی مشغلوں میں شریک نہیں ہوتے تھے لیکن یہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ملک کے قومی دھارے میں مسلمان اپنا مقام اس طرح بنائیں کہ ہم وطنوں سے اختلافات کی گنجائش کم از کم رہ جائیں۔ ان کے مضامین و خطبات کا ایک بڑا حصہ اسی ذہن سازی کی پیتا بنہ سعی کا نتیجہ ہے۔

میر بہر علی انیس کے مرثیے کے معتبر مجموعوں کی اشاعت کے لیے خیال کو شاہاں رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مرثیے کو ہندوستانی رزمیوں کا ہم مرتبہ تصور کرتے تھے۔ انیس و دہیر کے سلسلے میں ان کے خیالات سے ازمینہ رفتہ میں اتفاق و اختلاف بھی کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم خیال کی ادبی قوم پسندی کے منہاج کو گرفت تفہیم میں لینے کے لیے ان کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

کلیدی الفاظ

نصیر حسین خان خیال؛ میر انیس؛ مرزا دہیر؛ داستان اردو؛ داستان عجم؛ مغل اور اردو

میر بہر علی انیس اور فردوسی سے نصیر حسین خان خیال کی عقیدت ان کی خاندانی وراثت کا حصہ ہے۔ خیال کے ماموں شاد عظیم آبادی بذات خود فردوسی اور انیس کی زبان کی فطری فصاحت کے مداح تھے۔ انیس کے تئیں خیال کے والہانہ اظہار عقیدت کا اصل سبب زبان کے معیار کے ساتھ یہ بھی تھا

کہ وہ انھیں اخلاق و کردار اور اپنی ثقافتوں کا سچا ترجمان مانتے تھے۔ ’مغل اور اردو‘، ’داستان اردو‘ اور ’داستان عجم‘ کے ساتھ ہی خیال کے بیشتر مضامین میں بھی جا بجا یہ عقیدت نمایاں ہے۔ ان کے تین اعتقاد محض مسلک کی بنا پر نہیں تھا کیوں کہ خیال بار بار عالمی اور پھر اردو ادب میں جس اخلاقی درستی، بلند کرداری اور انسان سازی کے عوامل کی جستجو کرتے تھے، مشرقی ادب میں ان کی بہترین نظیر انھیں کلاسیکی سنسکرت شعری روایات، فردوسی کے شاہنامہ اور اردو میں انیس کے یہاں نظر آتے تھے۔ ’داستان اردو‘ کے باب ’آریا ادب‘ میں انھوں نے واضح طور پر اپنی اس فکری روکا اظہار کیا ہے۔ دراصل اسے خیال کی ذہنی ترنگ، ان کے مکمل ادبی سفر، ان کے اس خاص نصب العین کی کلید سمجھنا چاہیے جس پر وہ پورے خلوص اور ایمان داری کے ساتھ تاحیات کار بند رہے۔ وہ مکمل حصہ نذر قارئین ہے:

ویدوں کے بعد آریوں کی وجاہت کا قصیدہ ان کی وہ نظمیں پڑھتی ہیں جو مہا بھارت اور رامائن کی صورت میں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئیں۔ یہ دونوں قصے عجیب، اور اخلاق و شاعری میں آپ اپنی نظیر ہیں۔

مہا بھارت چند روشیوں کا کارنامہ، اور رامائن سورج و نشیوں کا دوسرا شاہنامہ ہے۔ مہا بھارت کسی خاص فکر کا نتیجہ نہیں۔ اس کی تہذیب و ترتیب میں متعدد دماغ لگے ہیں، اور صدیوں کی کوشش و کاوش کے بعد یہ اس درجہ تک پہنچی ہے۔ ہر زمانہ کا ممتاز شاعر و فلسفی اپنا اپنی فرض سمجھ کر اس کی خدمت کرتا رہا ہے۔

ایسی محنت کے بعد یہ جامع، ضخیم و لا جواب نظم دنیا کے سامنے پیش ہوئی اور کئی ہزار برس سے اپنا مقابل ڈھونڈ رہی ہے۔ رامائن، ولسکی کی بے مثل فکر کا بہترین نتیجہ اور 48 ہزار اشعار کا مجموعہ ہے۔

دنیا کی اور مشہور و معروف نظمیں جن کی زبان و خیالات پر کسی ملک و قوم کو فخر و ناز ہو سکتا ہے اور جن کے ذریعے سے ہمارے دماغ و مزاج کی پرورش و اصلاح ہوئی، اور جو مہا بھارت و رامائن کے ساتھ پیش کی جاسکتی ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

- 1 ہومر کی ایلید کئی سال کی محنت اور سولہ ہزار اشعار میں لکھی گئی۔
- 2 ورجل کی ایلید ڈس ہزار شعروں پر ختم ہوئی۔
- 3 فردوسی نے شاہنامہ میں تیس برس خون جگر کھا کر ساٹھ ہزار شعروں پر ختم کیا اور اس سے پارسیوں کی داستان پاکستان ہی زندہ نہ ہوئی بلکہ ایران جی اٹھا۔
- 4 شیکسپیر نے اپنے بے نظیر ڈرامے ’مملکت الیزابتھ‘ کے عہد میں تیار کیے۔ ان ڈراموں نے انگلستان کو ادب سکھایا اور انگریزوں کو مہذب بنا کر دنیا میں بڑھایا۔
- 5 انیس نے اپنے مراٹی پچاس برسوں کی عرق ریزیوں کے بعد اتمام کو پہنچائے۔ ان

کا کلام اسی ہزار اشعار سے کم نہیں اور ہندوستانیوں کے ادب و اخلاق کی درنگی میں مہابھارت و رامائن سے کچھ کم حصہ اس نے نہیں لیا ہے۔^{۱۱}

نقی احمد ارشاد نے خیال پہ مرتب کی ہوئی اپنی کتاب میں انیس پران کے جو مضامین شامل کیے ہیں ان کے مطالعے سے دو نکات نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیال انیس کے مرثیوں کو اخلاقیات کا بہترین نمونہ تصور کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ انھوں نے انیس کے مرثیوں کو رزمیہ شاعری کی نمائندہ مثال مانا ہے۔ پہلا مضمون 'حالات انیس' ہے جسے بوجہ ارشاد مرحوم نے خیال کی نوجوانی کی تحریر کہا ہے۔ ان کا قیاس ہے کہ اسے 1897 کے آس پاس لکھا گیا ہوگا کیونکہ خیال نے شاد کی جس رباعی پہ اس مضمون کو ختم کیا ہے وہ ان کے مجموعہ رباعیات میں موجود نہیں۔ یہ غیر مطبوعہ مضمون ہے جس کی آخری عبارت یوں ہے:

اب میں جناب قبلہ و کعبہ خان بہادر سید علی محمد شاد دام ظلہ العالی کی ایک رباعی پر اپنے مضمون کو تمام کرتا ہوں، جو صنف شاعری میں اس وقت مسلم الثبوت اور کہنہ مشق شاعر سمجھے جاتے ہیں۔

انداز ہر اک سے جدا تھا بخدا اس فن سخن کا وہ خدا تھا بخدا
اللہ رے انیس کی فصاحت اے شاد میں نے تو نہ سمجھا کہ وہ کیا تھا بخدا

اس عبارت سے پہلے خیال یہ بھی لکھتے ہیں کہ 'حق تو یہ ہے کہ انیس کے کلام پر نقادی ہم طلبا کا کام نہیں ہے۔ اس سے بھی نقی احمد ارشاد کے بیان کو تقویت ملتی ہے۔ اس بنیاد پہ یہ مضمون غالباً اردو میں لکھی جانے والی ان اولین تحریروں میں شامل ہوگا جن میں میر انیس کے مرثیوں کو رزمیہ کہنے یا ماننے کے جواز پیش کیے گئے تھے۔ کم و بیش چالیس صفحات کے اس مضمون کے ابتدائی حصے بعنوان سلسلہ نسب، فیض آباد سے تعلق، مقام پیدائش، تعلیم، حلیہ، لباس، مذہب، زبان، میر سید محمد [میر حیدر علی دفتر دار دہلوی فیض آبادی کے پوتے جو فیض آباد سے عظیم آباد چلے آئے تھے]، شاعری، شاعری کی اقسام، انیس کی شاعری، میر انیس اور ان کے معاصرین سات صفحات میں سمیٹ لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 'انیس اور ایک پونچم کے عنوان سے نیا باب قائم کیا گیا ہے۔ یہاں سے پورا مضمون انیس کے مرثیوں کو رزمیہ ثابت کرنے کے لیے وقف ہے۔ اس مضمون کے بعد کلام انیس پر تبصرہ کے عنوان سے ایک مطبوعہ مضمون بھی شامل کیا گیا ہے جس کی اشاعت کی تفصیلات کے سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ اس میں مرثی انیس کی خصوصیات سے بحث کی گئی ہے۔ ان دونوں تحریروں سے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے:

اہل زبان متفق ہیں کہ انیس کی شاعری میں فصاحت اور لطف بیان کا ذائقہ حد کمال تک پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری اکتسابی نہیں بلکہ وہی ہے۔ مضامین بلند، مسائل علمیہ و فلسفیہ، مگر الفاظ ایسے سادہ اور مزین اور فصیح کہ سبحان اللہ۔ دیگر اصناف سخن

سے علیحدہ ہو کر صرف مرثیہ گوئی اور اس میں بھی ایک پونم کا کافی لحاظ رکھ کر ان کے کلام پر اگر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کی ایک پونم ملٹن کی پیراڈائز لوسٹ، ورجل کی اینیڈ اور وائیکسی کی رامائن سے کہیں بہتر ہے۔

یورپ کا مشہور شاعر اڈلین لکھتا ہے کہ ایک پونم کے واسطے سبکٹ کا اعلیٰ اور وسیع ہونا، مفہوم کا رفیع و بلند ہونا، تقطیع کا موزوں و مناسب ہونا ضروری ہے۔ کسی نظم میں کسی نتیجہ اور مفید سبق کا ظاہر ہونا لازمی ہے۔ اور ہم یہ کل باتیں میرا نہیں کے مرثیہ میں ایک جاپاتے ہیں۔³

انہیں نے اشخاص مرثیہ کی جو سیرت دکھائی ہے وہ نہ خالص عربی ہے، نہ بالکل ہندوستانی، بلکہ دونوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں ہندوستانیت عربیت سے زیادہ نمایاں ہے۔ بعض لوگ اس کو شاید قابل اعتراض سمجھیں لیکن انہیں ایسا نہ کرتے تو نہ واقعہ کر بلا کو خاص و عام میں یہ اہمیت حاصل ہوتی، نہ امام حسین اور ان کے رفیقوں کی محبت اس طرح ہر دل میں گھر کرتی، نہ اہل ہند ان کو قابل تقلید نمونہ قرار دے سکتے اور نہ ان کے مصائب کو اپنی ذاتی مصیبتوں کی طرح محسوس کر سکتے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو انہیں کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔⁴

اخلاقی شاعری کی حیثیت سے انہیں کے مرثیوں کا پایہ بہت بلند ہے۔ ان کے تمام کلام میں بلند اخلاقی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ جن اخلاق فاضلہ کی تعلیم انہیں کے مرثیوں سے ہوتی ہے وہ اخلاق و نصائح کی کسی کتاب یا وعظ و پند کے ذریعہ ممکن نہیں۔ نفس انسانی کی انتہائی شرافت کے نقشے جن موثر پیرایوں میں کھینچے ہیں ان کا جواب ممکن نہیں اور ان کو انتہائی رذالت کی تصویروں کے مقابلے میں رکھ کر ان کے اثر کو اور بھی قوی کر دیا ہے۔⁵

انہیں کے مرثیوں کو رزمیہ کہنے یا ان میں رزمیہ شاعری کے عناصر کی نشاندہی بھی طویل عرصے سے ہوتی رہی ہے۔ خیال کے متذکرہ مضمون بعنوان 'حالات انہیں' کو اگر بقول نقی احمد ارشاد خیال کے 'زمانہ طالب علمی' کی تحریر مان لیا جائے تو 1897 یا زیادہ سے زیادہ 1900 تک اسے لکھا گیا ہوگا۔ قبل ازیں نواب امداد امام اثر بھی اس پہلو پر روشنی ڈال چکے تھے۔ انہوں نے 'کاشف الحقائق' کی پہلی جلد میں رزمیہ شاعری کے تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مغربی رزمیوں کا جائزہ پیش کیا ہے۔⁶ جبکہ دوسری جلد میں بطور خاص میرا نہیں کی رزمیہ شاعری کی رفعتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا پروفیسر شارب رودلوی کی کتاب 'مراثی انہیں میں ڈرامائی عناصر' کے مقدمہ میں پروفیسر سید احتشام حسین رقمطراز ہیں کہ:

اس [مرثیہ] کا مطالعہ جس طرح کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے مولانا

حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں پھر امداد امام اثر نے کاشف الحقائق میں اور مولانا شبلی نے موازنہ انیس و دہیر میں نئی راہیں دکھائیں۔⁹

اثر کی حد تک تو یہ درست ہے کہ انھوں نے انیس کے مراٹھی کورزمیہ کی حیثیت سے دیکھنے کی حمایت کی تھی۔ الطاف حسین حالی نے میر انیس کی مرثیہ گوئی کی داد دینے کے ساتھ ہی یہ صلاح بھی دی تھی کہ مرثیے میں رزم و بزم، فخر و خود ستائی، گھوڑوں اور تلوار وغیرہ کی تعریف میں نازک خیالیاں اور بلند پروازیاں دکھا کر اپنی شاعرانہ ہنرمندی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔¹⁰ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی کا بیان ہے کہ: قدیم زمانہ میں جنگ کا دستور تھا کہ عام لڑائی سے پہلے دونوں طرف سے پہلے ایک شخص میدان میں نکل کر حریف سے معرکہ آرا ہوتا تھا۔ اس بنا پر تمام مرثیہ گوئیوں نے اس قسم کی معرکہ آرائیاں بیان کی ہیں۔ لیکن مرزا دہیر وغیرہ یہ واقعہ اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ حریفوں نے فن جنگ کے کیا کیا ہنر دکھائے۔ بخلاف اس کے میر انیس اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ گویا فن جنگ کا بڑا ماہر لڑائی کے تمام داؤں پیچ بتا رہا ہے۔¹⁰

لہذا، یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ خیال نے اثر کی توضیحات کو ہی پیش نظر رکھا تھا۔ مزید برآں، اثر کی ہی مانند خیال کے یہاں بھی شاعری کی اخلاقی قدروں کو نمایاں کرنے کی کوششیں نظر آتی ہیں۔ انیس کے مراٹھی میں رزمیہ عناصر کی علیحدہ نمائندگی کے لیے پہلی کتاب 'واقعات کربلا' (مکمل نام: پہلی اردو ایپک پونم یا رزمیہ نظم یعنی مسلسل واقعات کربلا از مراٹھی میر انیس) منظور علی علوی کے ذریعے 1915 میں لکھی گئی تھی۔ اس میں انھوں نے انیس کے مرثیوں سے ان اجزا کو پیش کیا ہے جو واقعات ابتدائی کے سلسلے میں شہادت امام حسین پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی اشاعت کے ایک طویل وقفے کے بعد 1957 میں 'رزم نامہ' انیس کے عنوان سے پروفیسر سید مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب منظر عام پر آئی جس میں انھوں نے رزمیہ، بیانیہ، رثائیہ شاعری کی معراج کمال کی پیشکش کے لیے مراٹھی انیس سے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس وقفے میں بعض رسائل میں بھی اس موضوع سے متعلق مضامین کی اشاعت ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں بھی خیال ان اولین اصحاب میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں جنھوں نے مرثیہ بطور خاص انیس کے مرثیوں، کورزمیہ کے زمرے میں رکھنے کے لیے اپنے دلائل پیش کیے تھے۔

انیس کے مراٹھی کے علاوہ خیال نے دہیر کی مرثیہ نگاری پر 'مرثیہ اور مرزا دہیر مرحوم' کے عنوان سے بھی ایک مضمون قلمبند کیا تھا۔ حالانکہ اس میں انیس کے تذکرے جیسا والہانہ پن نہیں ہے، اس کے باوجود مرثیہ اور اخلاق پرستی کے ربط کی تفہیم کے لیے یہ تحریر معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی زبان بھی متذکرہ تمام نگارشات کی طرح اچھوتی بندشوں، خوبصورت تلمیحوں، نادر تشبیہوں اور لطیف محاروں کا امتزاج ہے۔ اس کی اشاعت سے ایک سال قبل علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف 'موازنہ انیس و دہیر' منظر عام پر آچکی تھی۔ خیال کا مضمون 'دکن ریویو' میں 1907 اور 1908 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے مدیر ظفر علی خاں

تھے۔ عابد رضا بیدار نے اسے قابل لحاظ اور اہم مضامین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ میرا انیس کے دفاع میں یا یہ کہہ لیں کہ انیس کے پس منظر میں دبیر کی مرثیہ نگاری کی مخالفت میں ہی سہی، یہ ایک عالمانہ مقالہ ہے۔ لیکن اس زمانے کے عام رواج کے مطابق اس مقالے میں دبیر سے متعلق بعض اشعار ایسے بھی ہیں جو اس وقت منشی نول کشور والے نسخے میں شامل تھے۔ دکن ریویو کے اگست 1908 کے شمارے کے ادارے میں لکھا گیا ہے کہ:

”مرزا دبیر کے کلام پر نواب نصیر حسین خان بہادر کی جو تنقید دکن ریویو میں شائع ہوئی تھی اس کے متعلق ہمارے ایک دوست نے ہم سے کہا کہ مرزا اوج اسے دیکھ کر بہت بگڑے اور فرمانے لگے کہ یہ کلام ہی مرزا دبیر کا نہیں ہے [کس کا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے] لیکن اس کا التزام اگر ایک حصہ منشی نول کشور آنجنمانی پر عائد ہوتا ہے تو تین حصہ خود دبیر وان انیس و دبیر پر۔“¹¹

لیکن یہ صورت حال عام تھی۔ مرزا اوج یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علامہ شبلی نعمانی کے ذریعہ نقل کیے گئے دبیر کے کئی اشعار دراصل دبیر کے نہیں ہیں۔ ان کے شاگرد میر افضل علی کھنوی نے ردالموازنہ میں شبلی کی مخالفت اور دبیر کی حمایت میں ان ہی زمانوں میں انتہائی غیر مہذب زبان بھی استعمال کی تھی۔ خیال نے یہ مضمون ماہنامہ ’عصر جدید‘ (مدیر خواجہ غلام اشقلین) میں مولوی امجد علی اشہری کی ایک تحریر کے رد عمل میں لکھا تھا۔ انھوں نے دبیر کے مقابلے میں انیس کی عظمت ثابت کرنے کے لیے نسبتاً سخت لہجے کا استعمال کیا گیا ہے۔ آغا زخیر ان کے لہجے کی درشنی کا مظہر ہے:

”انیس و دبیر کے موازنہ کی نسبت ملک کے ایک مشہور اہل قلم کی فی الحال یہ رائے نظر سے گزری کہ میر صاحب کو سب سے بہتر شاعر مان لینے پر بھی اگر کوئی مرثیہ گو سامنے لایا جاسکتا ہے تو وہ مرزا دبیر ہی ہو سکتے ہیں۔ اس فقرہ کے پڑاؤر بھی سے اس وقت بحث و مطلب نہیں۔ بلکہ دیکھنا اور دکھانا یہ ہے کہ لفظ ’مرثیہ گو‘ یہاں پر کتنا موزوں اور کس قدر صحیح ہے۔“¹²

ہندی لفظ ’پڑاؤر بھی‘ کے بے تکلف استعمال سے قطع نظر، یہ مضمون شاعری، بطور خاص مرثیہ نگاری یا مرثیہ گوئی کے لسانی تقاضوں کے معاملے میں خیال کے نقطہ نظر کو واضح انداز میں پیش کرتا ہے۔ جزیات مراثی کی پیشکش میں زبان و بیان سے متعلق جتنی تفصیلیں اور جس باریک بینی کا مظاہرہ اس مضمون میں ملتا ہے وہ خیال کی نثر میں منطق و استدلال اور شعر و ادب کی مثبت اور کردار ساز روایتوں کے تین ان کے عالمانہ نقطہ نظر کا مظہر ہے۔ مرثیہ (بہ اصطلاح راج ہندوستان) کی تعریف متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”مرثیہ کی علت اور غرض صرف اس قدر ہے کہ حسین ابن علی یا ان کے خاندان کے

حالات اس طرح بیان ہوں کہ سامعین و ناظرین کے دلوں پر ان کے کیرکٹر کی عظمت و شان کا سکہ بیٹھ جائے اور (پھر) ان کے پُر مصائب واقعات کا غم انگیز اثر قلب پر چھا جائے اور بس۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہو وہ ضمنی باتیں کہی جائیں گی نہ کہ حقیقی۔ اصلی اور علتِ غائی۔

مرثیہ کے مذہبی اور روحانی اغراض و پہلو سے قطع نظر کر کے بھی اگر دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ شاعر اپنے ممدوح یا ہیرو کو اگر بلند مرتبہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کی اصلی یا فرضی ایسی شان اور اس کے حرکات و سکنات اور رفتار و گفتار ایسے انداز و اسلوب کے ساتھ پیش کرے کہ ایک اعلیٰ و ارفع انسان کا پرتو اس میں صاف جلوہ گر رہے۔ اور ہر جگہ استقامت کے ساتھ پابند رہے کہ آداب و اخلاق کا وہ ہیرو ایک اعلیٰ نمونہ اور قابل تقلید مثال ہو۔ تاکہ سامعین و ناظرین کے دلوں میں پہلے اس ممدوح کی ایسی عظمت قائم ہو کہ وہ اس کے طرفدار ہو جائیں اور بعد کو اس کے واقعات سے اثر پذیر ہونے پر تیار ہو سکیں۔¹³

شاعرانہ تخیل کی حد بندی کرتے ہوئے انھوں نے دو نکات پیش کیے ہیں:

”ان باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ضمنی باتیں جو محض شاعرانہ تخیلات کی نتائج ہوں کلام میں اس حد تک آئیں کہ اصلی مطلب کسی جگہ فوت نہ ہونے پائے۔ اور محض تخیلات کا زور اس ہیرو کے حالات و واقعات پر پردہ نہ ڈال دے۔ الفاظ شایان و شیرین و مناسب ہوں اور مضامین اقتضائے حال کے خلاف نہ ہوں اور اسی کا نام کیرکٹر نگاری ہے۔“

اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ان باتوں کو شاعرانہ تخیلات کے ہر شعبہ پر ترجیح دی جائے اور پھر کلام پر کھا اور جانچا جائے کہ شاعر خاص اس امر میں کہاں تک کامیاب ہوا؟ اور یہی چیزیں حسن بیان اور کلام کی معنوی بلاغت ہیں!¹⁴

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس مضمون کا مقصد صرف مرزا دبیر کے کلام کے ایسے پہلوؤں کو بتا دینا ہے جو کیرکٹر کی پستی کی وجہ سے داخل مرثیہ نہیں کیے جاسکتے اور نہ ہی انھیں ’مرثیے کا اعلیٰ خطاب‘ دیا جاسکتا ہے۔ خیال نے اپنے ابتدائی مضامین میں بھی، جو لقی احمد ارشاد کی مرتب کردہ کتاب میں شامل ہیں، مرثیے کو اخلاق کی بلندی کا بہترین سرمایہ قرار دیتے ہوئے اخلاقی شاعری کے اعتبار سے انہیں کے مرثیوں کو اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے۔ انھوں نے مرزا دبیر کی استعمال کردہ بعض اصطلاحات اور تشبیہات نیز اسلوب کو اپنا موضوع بناتے ہوئے انھیں محل نظر تصور کیا ہے۔

اختر حسین رائے پوری نے لکھا تھا کہ مرثیے کے فن کو خیال سے بہتر سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔¹⁵ اس

خیال سے اتفاق تو نہیں کیا جاسکتا لیکن متذکرہ مضمون میں جن مقامات پر خیال نے الفاظ کے استعمال اور ان کے شعری محاسن سے بحث کی ہے وہ ان کے تنقیدی شعور کی بہترین آئینہ داری کرتے ہیں۔ اس کے بعض پہلو وہ بھی ہیں جو اس کی اشاعت کے برسوں بعد داستانِ عجم میں بھی زیر بحث آئے ہیں۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ خیال نے مرثیے کو اخلاق و اقدار کی درستگی کا وسیلہ تصور کیا ہے۔ ان کا تصور ہے کہ مرثیے کے مذہبی اور روحانی پہلو سے قطع نظر، صرف اپنے ممدوح یا ہیرو کے بلندی مرتبہ کی پیشکش مقصود ہو تب بھی اس میں اعلیٰ و ارفع انسان کے پرتو کی جلوہ گری موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اعلیٰ نمونہ بھی ہو اور قابل تقلید بھی۔ چونکہ بقول خیال، دبیر کے مرثیے اخلاقی بلند یوں کو پیش نہیں کرتے اس لیے انھوں نے دبیر کے مرثیوں کو محض نظم یا مسدس کے زمرے میں رکھنے کی دلیلیں پیش کی ہیں:

”جناب مرزا صاحب استعارات و تشبیہات کی فرضی بنا کی دھن اور مبالغہ و اغراق کے انہماک میں تو پینٹک پید طولی رکھتے ہیں لیکن جس ممدوح کے بڑا جتانے کی کوشش میں ان کا اہم قلم جا بلتا و جا بلسا تک کی سیر کرتا ہے اس کے حالات، حرکات و سکنات اور رفتار و گفتار (انسوس ہے) کچھ اس اسلوب سے بیان فرما جاتے ہیں کہ اس ممدوح کی صرف کسر شان ہی نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات ان کا ہیرو آداب و اخلاق میں اتنا پست نظر آتا ہے کہ بمشکل اس (ممدوح) کا کوئی طرفدار ہو کر بعد کو اس کے حالات سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اور کیریکٹر نگاری کی بد سلیقگی اور کمزوری اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔“¹⁶

انھوں نے اس بات کی توضیح پیش کی ہے کہ کیریکٹر کی پستی کی وجہ سے دبیر کی نظموں کا بڑا حصہ مرثیہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ دبیر کے مرثیوں ’ہر آہ علم ہے یہ عزا خانہ کس کا‘، ’پیدا شعائے مہر کی مقرض جب ہوئی‘ اور ’کیوں عرش ذوالجلال کا سرتاج عین ہے‘ کے بعض بندوں کا مطالعہ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”... باوجود اس کے کہ ہم نہ ان [مرزا دبیر] کی شاعری کو تسلیم کرتے اور ان کے مسدسوں کو مرثیہ کا اعلیٰ خطاب دے سکتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا بہت کچھ ادب و لحاظ ملحوظ خاطر رکھتے اور ایک نیک دل، شریف انفس انسان ماننے کے ساتھ ان کی پر گوئی کے معترف بھی ہیں۔“¹⁷

زبان کے سلسلے میں خیال کا اپنا موقف تھا اور اس معاملے میں وہ کسی کو بھی بخشتے نہ تھے۔ اس کی مثال کے طور پر علامہ شبلی کے یہاں انیس کے مراٹھی کی زبان سے متعلق ایک بحث کے پس منظر میں مرزا محمد عسکری لکھنوی [صاحب ’آئینہ بلاغت‘] کو لکھتے ہیں کہ:

”الفاظ و محاورات کے بر محل استعمال نہ ہونے کی ایک مثال عرض کر دوں۔ اردو میں چھیننے دینا فقرہ دینے کے ہم معنی ہے۔ جیسے، میں نے اسے ایسے چھیننے دیے کہ وہ بھی

یاد کرتا ہوگا، یعنی بڑے فقرے یا بہلاوے دیے۔ یہ محاورہ ہے۔ مگر بے محل۔ اس کا استعمال ناجائز۔ دو مہذب باپ بیٹے ہوں اور اگر اپنے بزرگوں کے سامنے وہ لڑکا بے تکلف یوں کہے کہ، 'ابا جان! میں نے اسے وہ چھینٹے دیے کہ وہ گھوم گھوم گیا'۔ تو اس مقام پر محاورہ تو صرف ہوگا مگر بے محل و بے موقع۔ اگر یہی محاورہ ایک شہدے کا لڑکا اپنے باپ کے سامنے بول جائے تو بر محل ہوگا، یا دو بے تکلف دوستوں کی صحبت میں وہ فقرہ زبان پر آجائے تو ناقابل ایراد اور جائز ہو جائے گا۔

میر انیس کا ایک مصرع ہے، کہیں کوثر کی تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے۔ مولوی شبلی مرحوم، ظاہر ہے کہ بڑے خوش مذاق اور خوش قلم بزرگوار تھے۔ مگر اس محاورے کے محل استعمال پر غور کرنے کی وجہ سے اپنے موازنے میں معترض ہونے کہ میر انیس نے یہ سو قیامہ محاورہ نظم کر دیا۔ موقع یہ ہے کہ روز عاشور حضرت خُ اور عمر سعد سے امام حسینؑ پر فوج کشی کے متعلق رد و بدل ہو رہی اور گفتگو گرم ہے۔ حضرت کی طرفداری کرتے اور انہیں معصوم بنا کر عمر سعد کو ظلم و جفا سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معقول جواب بن نہیں پڑتا تو سعد حر کو یوں طعنہ دیتا ہے کہ کہیں کوثر کی تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے۔ یعنی تجھ پر شاہ کی باتوں کا تو اثر نہیں پڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ سعد ایک اکھڑ سپاہی یا زیادہ سے زیادہ ایک جاہل جنرل تھا۔ اس کی زبان سے اور پھر حر کے آگے ایسے محاورہ کا استعمال بر محل اور عین بلاغت ہوگا۔ مگر یہی محاورہ اگر اہل بیت رسولؐ کی زبان سے یا ان کے حضور میں ادا کیا جائے گا تو سخت بے محل سمجھا جائے گا، اور صحیح مذاق و بلاغت سے گر جائے گا۔ مولوی شبلی مرحوم نے اس نکتے پر غور کیے بغیر اعتراض کر دیا اور وہ غلط لکھا۔¹⁸

رسالہ 'ادب' لکھنؤ کے جون 1930 کے شمارے کے ادارے میں خیال کے تعلق سے ایک بیان

شائع ہوا تھا کہ:

”ہمارے ایک محترم نے نواب نصیر حسین خاں صاحب خیال کی زبانی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی یوروپین فاضل نے موصوف سے دریافت کیا کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، جواب دیا، انیس! اس نے کلام انیس کی زیارت کا اشتیاق ظاہر کیا۔ نواب صاحب نے وہی سڑے ہوئے بادامی کاغذ پر نو لکھنور پریس کی چھپی ہوئی جلدیں اس کو دکھائیں۔ اس نے کہا کہ میں اس بہترین شاعر کے کلام کا بہترین ایڈیشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب نے نہایت شرمندگی کے ساتھ جواب دیا کہ اس سے بہتر کوئی ایڈیشن موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر اس زندہ اور ذی حس قوم کے فرد نے کہا کہ جس شاعر کا کلام اس طرح چھپا گیا ہو اس کو میں کسی زبان کا بہترین شاعر ہرگز نہیں

تسلیم کر سکتا۔ اگر کہیں وہ انیس کا مقبرہ بھی دیکھ لیتا تو شاید وہ ہندوستانیوں کو ان لفظوں سے یاد کرتا جس کے وہ مستحق ہیں۔¹⁹

اسی شمارے کے بعد اس رسالے نے خیال کا ایک خط بھی شائع کیا تھا جس سے واقفیت ہوتی ہے کہ کارنامہ انیس کا ایک صحیح و مہذب ایڈیشن شائع کروانا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے انھوں نے لکھنؤ میں بیٹھ کر میر علی محمد عارف اور میر مہدی حسن احسن کے تعاون سے 1913 میں کلام انیس کی تصحیح کا کام شروع کیا۔ سید اعظم حسین، مدیر ادب، لکھنؤ کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ان کی توجہ سے تقریباً چھ مہینوں کی عرق ریزی کے بعد ان مرثیوں کی قابل اعتبار تصحیح ہو گئی۔ عارف مرحوم کی مہر و دستخط لے کر میں نے وہ مرثیے رکھ لیے۔ اب اس کی اشاعت کی فکر ہوئی تو شایان شان طباعت کے لیے انھوں نے اسے حکومت کی جانب سے شائع کروانے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے ایک میمورینڈم تیار کیا اور شملہ جا کر لارڈ ہارڈنگ سے اس معاملے میں گفت و شنید بھی کی۔ اس میمورینڈم میں، بقول خیال:

ثابت کیا گیا تھا کہ اردو اہل ہند کی متفقہ زبان، اور اس ملک کا وہ تحفہ میوہ ہے جسے ہندو مسلم اتحاد نے پیدا کیا، اور انگریزوں نے جس کی پرورش و آبیاری کی ہے، اور نیز یہ کہ انیس اردو کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اس زبان کو مہذب ہی بنایا بلکہ اپنے کلام کی بنیاد اس فلسفہ اخلاق پر رکھی جس کی نظیر کتب الہامی کے سوا کہیں اور نہیں ملتی۔ اور عہد و کٹوریہ کی وہ ایک ایسی ممتاز ہستی ہیں جو بکرماجیت کو بھی میسر نہ ہو سکی۔ اس لیے اس مہذب گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کلام کو اپنی نگرانی میں شائع کر کے ملک کو بلند نام کر دے۔²⁰

ظاہر ہے کہ لارڈ ہارڈنگ سے ملنا اور اس کے لیے شملہ جانے کی تیاری کرنا بھی کوئی آسان کام نہ رہا ہوگا۔ ہارڈنگ نے خیال کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے ایک سفارشی خط اس وقت کے شعبہ تعلیم کے رکن سر شکر نارائن کے پاس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ خیال ان سے بھی ملاقات کر لیں اور آگے کے معاملات طے کر لیں۔ خیال سے ان کی ملاقات کا مثبت نتیجہ برآمد ہوا اور طے پایا کہ حکومت اپنے خرچ سے کلام انیس کو شائع کرے گی۔ لیکن اس سلسلے میں محکمہ تعلیم سے خط و کتابت جاری رہنے کے دوران ہی یورپ کی جنگ چھڑ گئی اور حکومت مالی مشکلات میں یوں پھنسی کہ یہ کام سرانجام نہ ہو سکا۔ اتنی حکمت عملیوں میں چند سال گزر گئے۔ اس کے بعد ان مراٹھی کا کیا حشر ہوا، ملاحظہ فرمائیں:

... اسی دوران مجھے حیدرآباد جانا اور وہاں قیام کرنا پڑا۔ وہ تصحیح شدہ مراٹھی میرے ساتھ تھے۔ عزیز میسٹر اس مسعود (سابق ڈائریکٹر تعلیمات، حیدرآباد) کو اس کا علم ہوا۔ مجھ سے انھوں نے ان مرثیوں کو دیکھنے اور بعد کو سرکاری طور پر ان کے شائع کرنے کا شوق ظاہر کیا۔ ان عزیز سے کوئی چیز عزیز کیونکر ہو سکتی تھی۔ میں نے وہ مرثیے ان کے حوالہ کر دیے۔

اس کے بعد ہی میں یورپ چلا گیا۔ واپسی پر علم ہوا کہ ریاست حیدرآباد نے کلام انیس شائع کیا ہے۔ خوشی ہوئی! لیکن لکھنؤ میں جناب مہاراجا بہادر محمود آباد اور جناب احسن سے یہ سن کر کہ حیدرآباد سے جو مرثیے شائع کیے گئے وہ مطبع نولکھنور سے بھی زیادہ غلط اور مخ ہیں، مجھے تعجب اور سخت رنج ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جن صاحب کے سپرد یہ کام کیا گیا انھوں نے اپنے علم و مذاق کے مطابق ان مرثیوں پر خط قلم نسخ پھیرا اور شائع فرمایا ہے۔“ 21

ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ خیال مرثیہ گوئیوں کا تذکرہ بھی مرتب کرنا چاہتے تھے۔ سید وصی احمد بلگرامی کو لکھے 24 جولائی 1915 کے مکتوب میں اس کا ذکر موجود ہے۔

”میں مرثیہ گو یاں ہند کا ایک تذکرہ مرتب کرنے کی فکر و کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ جناب غفران مآب مولوی سید فرزند احمد صاحب مغفور نے بھی مرثیے کہے تھے اس لحاظ سے ان مرحوم کا ذکر خیر بھی اس تذکرے میں ضرور واجب ہے۔ میں نے کوشش کی مگر ان جناب کا کوئی مرثیہ مجھے اب تک نہیں مل سکا۔... فرمائش ہے کہ اس کام میں خاطر خواہ میری مدد کیجیے اور آپ کے ذریعے سے اگر پرانے مراٹھی کہیں مل سکیں تو ان کے حاصل کرنے کی فکر کیجیے اور اپنے دادا صاحب (صغیر بلگرامی) مرحوم کے مراٹھی میں سے دو ایک بھی مل سکیں تو مجھے فوراً بھیجیے۔“ 22

”سید علمدار حسین واسطی کو 8 جولائی 1915 کے مکتوب میں انھوں نے انیس کے مراٹھی کی تفسیر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: مسودات ہمارے عظیم آباد میں ہیں اور ان ہی میں اس مرثیہ کی تفسیر کا مسودہ بھی ہے۔ اور جب تک میں خود وہاں نہ جاؤں اس کا نکلنا سخت دشوار ہے۔ یہاں تلاش سے صرف دو چار بندوں کی تشریح ملی جسے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس سے کچھ اندازہ آپ کو مل سکے گا۔ اور وجوہ بلاغت جو میرے ذہن میں ہے اسے بھی آپ ایک حد تک سمجھ سکیں گے۔ اب تک صرف پچاس بندوں کی تشریح میں کر سکا ہوں لیکن جیسا کہ قبل عرض کر چکا تفسیر کے حجم کا خیال کر کے میں نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا کہ اس ’انسانیکلو پیڈیا‘ کو اس زمانے میں پڑھے گا کون؟... نفس شاعری سے الگ ہو کر اس مرثیہ کی اور ضمنی باتوں مثل صنائع اور فصاحت کلام وغیرہ کو بھی میں نے نہیں چھوڑا ہے، اور وہ کل سمجھا دیے گئے اور فٹ نوٹ میں درج کر دیے گئے۔ یہ نمونہ فوراً واپس کر دیا جائے۔“ 23

اسی مکتوب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انھوں نے مولوی افضل حسین ثابِت (صاحب حیات دیر)، کوٹلہ کو حیدری، خلیق اور فضلی کے سلسلے میں مختصر نوٹ بھی بھیجے تھے۔ یہ سب تحریریں، گمان ہے کہ

ضائع ہو چکی ہیں۔ علامہ سید ضمیر اختر نقوی کا بیان ہے کہ ’نصیر حسین خیال اور فدا علی خنجر نے بھی ’تذکرہ شعرائے خاندان انیس‘ کے موضوع پر کتابیں تالیف کی تھیں لیکن ان کتابوں کا بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کہاں دفن ہیں۔‘²⁴

رسالہ ’جادو‘، ڈھا کہ میں ’پانچویں پشت‘ ہے شہیر کی مداحی میں، کے عنوان سے شائع خطوط کے سلسلے بھی میر انیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیال کا اس سلسلے کا پہلا مضمون نما خط مئی 1925 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مدیر خواجہ عادل نے لکھا ہے کہ اس خط کا تعلق انجمن ترقی اردو کی جانب سے شائع شدہ میر حسن اور میر تقی کے تذکروں کے لیے نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے مقدمہ تحریر کیا تھا۔ ان مقدموں میں گرچہ علامہ شروانی نے

...تحقیق و تفتیش کی داد دی اور اردو کے حاطب اللیل مولانا آزاد دہلوی سے جہاں جہاں مساحت ہوئی ہے، ظاہر کر دیا، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس مصرع (پانچویں پشت ہے شہیر کی مداحی میں) کا [کذا] انتساب کے بانی بھی مولانا آزاد ہی ہیں اور اس پر بوجہ غایت حسن عقیدت انھوں نے توجہ نہیں فرمائی۔... مولانا شروانی سے جو حصہ رہ گیا تھا اس کو ہمارے مخدوم نے پورا کر دیا اور پھر اس زبان و اسلوب بیان میں جس کی داد اللہ بخشے مرحوم آزاد ہی دے سکتے ہیں۔‘²⁵

مکتوب کے پہلے حصے میں خیال نے میر انیس، ان کے معاصرین، میر انیس کے بزرگوں اور ان کے معاصرین کی مرثیہ گوئی پر بحث کرتے ہوئے ’پانچویں پشت‘ اور ’پانچویں صیقل‘ پر بحثوں کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ بعض اشعار کے سلسلے میں غلط روایات موجود رہی ہیں جس کا نتیجہ غلط بحث ہے۔ انھوں نے شرح و بسط کے ساتھ مدلل انداز میں ان مصرعوں سے متعلق شواہد کو پیش کیا ہے۔ یہ مکتوبات عرصے تک قارئین کی دلچسپیوں کے باعث بنے رہے۔ خیال کے چند خطوط سے علم ہوتا ہے کہ وہ خود تو ان تحریروں پر نازاں تھے ہی، دوسروں کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے نام لکھے خیال کے ایک مکتوب سے علم ہوتا ہے کہ انھیں بھی اس بحث میں دلچسپی تھی۔

’جادو‘ کے وہ دو نمبر جن میں مصرع پانچویں پشت کے متعلق بحث ہے، حسب فرمائش بھیجتا ہوں۔ اس سلسلے کا پہلا خط ملاحظہ کر کے دوسرا مطالعہ کیا جائے۔ افسوس کہ شروانی صاحب کا جواب یہاں موجود نہیں ہے۔ اسے دیکھے بغیر جواب الجواب کے ملاحظہ میں مزہ نہ آئے گا۔ مگر خیر، ان کے خط کے بعض اقتباس کچھ مدد دیں گے۔ شروانی صاحب نے طول کلام کے علاوہ چونکہ اپنے جواب میں ذرا شوخی تحریر سے کام لیا تھا اس لیے جواب الجواب میں ان کے لب و لہجہ کی تقلید کی گئی تاکہ ان پر اور روشن ہو جائے کہ دوسروں کو بھی بولنا اور منہ چڑانا نہیں، بلکہ کچھ آنا آتا ہے۔ اتنی زیادتی محض

ان کے مخاطب کے انداز سے ہوگئی جس کا مجھے افسوس ہے۔ خیر، اب ان دونوں خطوں کو آپ ملاحظہ کر جائیں۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ آپ کا سائنس بھی ان چیزوں کو دیکھ لے۔“²⁶

پروفیسر ادیب نے اپنی کتاب ’اسلاف میرا نہیں‘ میں ان مکتوبات کا ذکر کیا ہے، خیال کے دلائل کو مانا بھی ہے لیکن ان کے سلسلے میں کسی توصیف و تعریف کی بجائے انھوں نے اس پر تین اعتراضات کیے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ خیال نے ان میں سے ایک مکتوب میں چوبولا کی جو تعریف کی ہے، وہ غلط ہے: ”سودا کے بند کی توضیح میں کچھ طول ہو گیا۔ اس لیے ایک دفع پھر کہہ دوں کہ اس بند میں میرضا حک کی مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کی طرف ایک اشارہ نکلتا ہے۔ اس سلسلے میں نصیر حسین خیال کے بیان پر نظر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔“²⁷

اس کے بعد انھوں نے خیال کے متذکرہ مکتوب سے ایک اقتباس نقل کیا ہے جس میں خیال نے ضاحک کا ایک چوبولا پیش کرتے ہوئے حاشیہ میں چوبولا کی تعریف بھی لکھی تھی۔ خیال کے الفاظ ہیں کہ: اس کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ میرامامی سے لے کر میر عزیز اللہ تک کسی صاحب نے فارسی یا اردو میں مستقل طور پر مرثیہ کہا ہو۔ لیکن میرضا حک کی مرثیہ گوئی بہت مشہور ہے۔ ہمارے پاس بھی ان کا ایک چوبولا بزرگوں کا تحفہ یادگار محفوظ ہے۔ ملاحظہ ہو۔

فلک پر چاند دیکھا آج سے ماہ محرم ہے
غضب باغ جہاں میں صبح سے آئی شب غم ہے
زباں بلبل کی سوکھی اور پر نم چشم شبنم ہے
لبوں پر گل کے بھی ضاحک نہیں اب تو تبسم ہے²⁸

خیال نے حاشیہ میں چوبولا کی تعریف لکھی ہے:

چوبولا، یعنی چار مصرعے جسے مرثیہ بھی کہتے تھے۔ ہندی تقلید میں مسدس کی ایجاد سے قبل اس کا بہت رواج تھا اور بعد کو بھی مطبوع رہا۔ اس چوبولے میں میرضا حک کی زبان اور انداز بیان کو دیکھنا چاہیے۔ لفظ تبسم (سین کو پیش ہے)، مگر یہ پرانا لہجہ اور بزرگوں کا تحفہ ہے۔“²⁹

ادیب مرحوم لکھتے ہیں کہ:

”خیال کے اس بیان کا اعتبار کرنا مشکل ہے۔ ان کا یہ قول حقیقت سے دور ہے کہ ’میرضا حک کی مرثیہ گوئی مشہور ہے‘۔ انھوں نے لفظ چوبولا کی جو شرح کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے پیش کیے ہوئے چار مصرعوں کو جو چوبولا قرار دیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کسی مرثیہ کا پہلا بند معلوم ہوتا ہے۔ اس میں لفظ تبسم جو صرف سین پر

زیر کے ساتھ آیا ہے، اس کی یہ توجیہ قابل قبول نہیں کہ یہ پرانا لہجہ اور بزرگوں کا تحفہ ہے۔ میر ضاحک تو ایک ذی استعداد شخص تھے، کوئی معمولی شہد بد پڑھا ہوا آدمی بھی محرم، غم اور شبنم کے ساتھ تبسم کو قافیہ نہیں کر سکتا۔³⁰

دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس بند میں ضاحک تخلص کے استعمال سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جاسکتا کہ اسے میر ضاحک نے ہی کہا ہے کیونکہ 'ضاحک' سلاموں، نوحوں اور مذہبی نظموں میں اپنا پورا نام غلام حسین یا صرف غلام تخلص کرتے تھے۔ لہذا اس لحاظ سے بھی اسے ضاحک سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ تیسرے اعتراض کا تعلق 'باپ مداح کا مداح ہے' سے خیال کی تشریح سے ہے۔ خیال کی اس بحث سے استفادہ تو کئی اصحاب نے کیا لیکن ان مکتوبات کے تین نہایت ہی غیر ضروری امور پر نکتہ چینی ہی مناسب سمجھی گئی۔ ان مصرعوں کو چوبولا کہنا یقیناً محل نظر ہے۔ لیکن اس میں لفظ 'تبسم' پر اعتراض کے ضمن میں عرض ہے کہ عربی میں مصدر 'تبسم' کے لحاظ سے اس کا استعمال درست بھی ٹھہرایا جاسکتا تھا۔ رہا ضاحک کا بطور تخلص استعمال، تو پروفیسر ادیب کا یہ خیال صحیح ہے کہ ضاحک نے اپنی مذہبی نظموں، سلاموں اور نوحوں میں تخلص کی جگہ غلام حسین یا غلام کا ہی عموماً استعمال کیا ہے، لیکن اسی کتاب میں فارسی اور اردو میں میر ضاحک کے مذہبی نوعیت کے ایسے اشعار موجود ہیں جن میں ضاحک تخلص کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔

یہاں میرا مقصد کسی بھی قسم کی انگشت نمائی نہیں ہے تاہم یہ وضاحتیں ضروری تھیں۔ یہ بہر حال درست ہے کہ زبانی روایات پہ خیال کے انحصار کی وجہ سے ان کی تحریروں میں غلطیاں در آئی ہیں، اس کے باوجود، ان کی نشاندہی کے ساتھ ہی مثبت امور کا اعتراف نہ کرنا حیرت انگیز ہے۔ خیال 1925 میں لکھتے ہیں کہ میر ضاحک کی مرثیہ گوئی بہت مشہور ہے۔ پروفیسر ادیب نے 1970 میں یہ لکھا کہ [ضاحک] کی مرثیہ گوئی کا کچھ حال معلوم نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مرثیہ دستیاب ہوتا ہے، لیکن میر انیس کے ایک قول سے گمان ہوتا ہے کہ وہ مرثیہ بھی کہتے تھے۔ انہی کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ 'معلوم ہوتا ہے کہ میر ضاحک مرثیے کہتے تھے۔ انہوں نے اسی حصے میں دوبارہ یہ عرض کیا ہے کہ 'گمان غالب ہے کہ میر ضاحک نے مرثیے بھی کہے ہوں گے۔ مگر جس طرح میر اور جرات کے مرثیے ان کے دیوانوں کے اکثر نسخوں میں شامل نہیں ہیں، اسی طرح میر ضاحک کے مرثیے بھی ان کے دیوان کے موجودہ نسخے میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔³² یہ ماننے میں کیا مضائقہ ہو سکتا ہے کہ خیال نے میر انیس کے ہی قول کا اعتبار کیا۔

مغل اور اردو میں خیال نے لکھا ہے کہ میر ضاحک کا شہر آشوب دیدنی تھا۔ انہوں نے 'سیر المتاخرین' کی روشنی میں شاہ حاتم اور غلام حسین ضاحک کی تعلیم گاہوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ چونکہ 'سیر المتاخرین' میں ایسے کسی واقعے کا ذکر موجود نہیں ہے اس لیے قاضی عبدالودود نے خیال کی شان میں تلخ کلامی بھی کی تھی۔ قاضی صاحب کا تصور ہے کہ عمدۃ الملک سے اپنے بزرگوں کے تعلقات کی بنا پر خیال نے یہ

بات لکھ دی تھی۔ اس کے حوالے سے فضل الحق (قاضی صاحب کے قول کی روشنی میں) فرماتے ہیں کہ شیرعلی افسوس اور میر حسن کے اقوال پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، مزید یہ کہ خیال کا بیان اگر غلط ہو تب بھی 'بغیر کسی قطعی ثبوت کے نیت پر شبہ کرنا جائز نہیں'۔³³ 'باپ مداح کا مداح ہے' اور پانچواں یا پانچویں اور ساتواں یا ساتویں صیقل پر بھی خیال نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ متذکرہ کتاب میں بھی ان موضوعات پر بحث کی گئی ہے اور خیال سے اختلاف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 'پہلا لفظ مداح خود شاعر کی ذات کے لیے آیا ہے، اور مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ میں مداح، میرا باپ مداح، میرا دادا مداح'۔³⁴ مولانا حبیب الرحمن شروانی کا اصرار تھا کہ پانچویں نہیں، چھٹی پشت مانی جائے۔ خیال نے اس کی وضاحت میں لکھا تھا کہ میر عسکری رئیس کی زبان سے باپ سے مراد میر انیس ہیں کہ وہ میر خلیق کے مداح تھے اور دادا سے مقصود ہیں خلیق کہ وہ مشہور مداح اہل بیت تھے۔³⁵ اس میں پروفیسر ادیب کو قابل گرفت پہلو کون سا نظر آیا؟ جو نتائج خیال کے ہیں وہی ادیب صاحب کے بھی اور دلائل بھی وہی ہیں۔ یہی معاملہ 'ساتواں' یا 'ساتویں' صیقل کی بحث کے ساتھ بھی ہے۔ مرثیہ 'نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری' سے متعلق ان پہلوؤں پر عموماً بحثیں کی جاتی رہی ہیں۔ خیال اور علامہ شروانی کے مکتوبات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ خیال کے استدلال کے انداز، زبان و بیان، اگلے وقتوں کے بزرگوں کے چشم دید واقعات اور ان کی بنیاد پر مختلف زبانی روایتوں کے بیانات کی وجہ سے یہ مکتوبات اس بحث سے وابستہ ذخیرے کا اہم سرمایہ ہیں اور اردو کے علمی ادبی معرکوں کی روایتوں کا حصہ بھی۔ رسالہ 'جادو' کے مدیر نے خیال اور مولانا شروانی کی اس بحث کے تصنیف کے لیے سید علی حیدر نظم طباطبائی کو حکم قرار دیا۔ ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ:

”نواب نصیر حسین صاحب نے ایک بڑی الجھن کو اس تحریر میں سلجھایا ہے۔ اور کس خوبی سے سلجھایا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ حقیقت امر یہ ہے کہ پٹنہ کے رؤسا میں ان کا خاندان جس قدر میر انیس اور مؤنس وغیرہ کے کلام سے واقف ہے، لکھنؤ میں بھی ایسے لوگ کم نکلیں گے۔ ان کا لکھنا نہایت موثق۔ مرثیہ میں ان کا مذاق نہایت صحیح ہے۔ انھوں نے برسوں اہل کمال کو سنا اور ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ ان کا مضمون پانچ پشتوں کے بیان کرنے میں کیسا دلچسپ ہو گیا ہے کہ رسالہ کی اس سے زینت ہوگی۔ اور خاندان میر انیس کا حال آئینہ ہو گیا۔“³⁶

خیال کا ایک مضمون 'میر ضاحک' چراغ حسن حسرت کے رسالے 'آفتاب' میں شائع ہوا تھا۔ مضمون کی ابتدا شجرے کے بیان سے ہوتی ہے اور اسی مصرع پانچویں پشت کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ 'جادو' کے مکاتیب کے حوالے سے خیال فرماتے ہیں کہ:

”گو ان خطوط میں جو مولانا کے نام اس خصوص میں تحریر ہوئے، انیس و خاندان انیس

کی شاعری و زبان کے متعلق بہت کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، مگر جب تک ذرا وضاحت کے ساتھ ان بزرگوں کے کلام و زبان اور خصوصاً ان کی مرثیہ گوئی کو بتایا اور سمجھایا نہ جائے، انیس کا سمجھنا آسان نہیں۔ ضاحک کے اس بیان میں اسی کی کوشش کی گئی ہے۔“³⁷

اس مضمون میں خیال واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ میر ضاحک سے قبل اردو میں اس خاندان کے کسی بزرگوار کی مداحی و مرثیہ گوئی ثابت نہیں ہے اس لیے وہی اول مداح و مرثیہ گو قرار پانے کے مستحق ہیں۔ انھوں نے یہاں ضاحک کی مرثیہ گوئی پر تبصرے نہیں کیے ہیں بلکہ ضاحک کی زندگی، ان کے خاندانی اور معاشرتی پس منظر کو موضوع بناتے ہوئے مجموعی خدمات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ برسبیل تذکرہ مولانا محمد حسین آزاد کے پیش کردہ سکندر و ضاحک کے دست و گریبان ہونے کے بیان کی گرفت بھی کی گئی ہے۔ ’مغل اور اردو میں یہ واقعہ زمانی اعتبار سے اس مضمون کی اشاعت کے بعد پیش کیا گیا تھا۔ اس ضمن میں خیال کے الفاظ ہیں کہ:

”ہمارے یہاں کے لائق لوگوں میں محمد حسین آزاد کا درجہ بہت بلند ہے لیکن انیس کہ ان مرحوم کا آب حیات بھی ہمارے مردوں کو چلا نہ سکا۔ اس مشہور تذکرہ آب حیات کی پہلی اشاعت میں تو اپنے ذوق سلیم کا یہ ثبوت انھوں نے دیا کہ میر ضاحک کے سے باکمال اور خاندان انیس کے ایک ایسے بزرگوار کو فراموش کر گئے۔ مگر جبکہ شکایات اور اعتراضات شروع ہوئے تو اس آب حیات کی طبع ثانی میں اس اہم فروگذاشت کی تلافی کرنے بیٹھے لیکن اس خصوص میں اب بھی جو کچھ ان کے زبان قلم سے نکلا وہ ان کی اور میر مرحوم ضاحک کی شان سے بہت بعید تھا۔“³⁸

اسی بات کو خیال نے بعد ازاں ’مغل اور اردو میں بھی دہرایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نظریات پر توجہ دینے کی بجائے مولوی آزاد پر ان کے تبصرے ہی موضوع سخن بننے لگے اور آزاد پر انگشت نمائی ان کی جان کا وبال بن گئی۔ خیال نے اس مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ میر ضاحک کی جو تصویر مولوی آزاد نے پیش کی ہے وہ ضاحک جیسے باکمال و باوضع بزرگ کی نہیں بلکہ کسی مسخرے کی ہے۔

’آفتاب‘ میں ہی خیال کا مضمون ’فردوسی و انیس‘ شائع ہوا تھا جس میں انھوں نے فردوسی کے یہاں رستم و اشکبوس کی جنگ پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے منظر نامے کا میر انیس کے یہاں موجود رزم آرائیوں سے موازنہ کیا ہے اور یہ نکتہ واضح کرنا چاہا ہے کہ رزمیہ بیانات فردوسی کے بمقابلہ انیس کے یہاں میدان جنگ کے اصول سے زیادہ نزدیک نظر آتے ہیں۔ فردوسی کے اشعار اور انیس کے بندوں سے مثالیں پیش کرتے ہوئے اس تصور کے تحت دلچسپ انداز میں دونوں کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں انیس کو فردوسی پر فوقیت حاصل ہے۔

”میر انیس کی شاعری کا زمانہ نصیر الدین حیدر (بادشاہ) کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔

اس وقت شاہنامہ و حملہ حیدری، یہ دو مثنویاں ہماری شمع محفل بنی ہوئی تھیں۔ انیس کی طبیعت پر بھی ان کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ فردوسی کو اولیت و افضلیت حاصل ہے، اس لیے اپنے مراثنی میں رزم کے موقعوں پر وہ زیادہ تر شاہنامہ کا وہ جواب دیتے ہیں جو فارسی شعرا سے بھی نہ بن پڑا۔ مگر میر انیس اسے ظاہر نہیں کرتے۔ یعنی فردوسی کو ٹوک کر کہیں اپنا مد مقابل نہیں بتاتے بلکہ اسے اپنے چھوٹے بھائی اور شاگرد میر مؤنس کے لیے چھوڑ دیتے (ہیں)۔“³⁹

اس مضمون میں انھوں نے ’داستانِ عجم‘ (یا ’شاہنامہ‘) اور ’مرثیہ اور مرزا دیر مرحوم‘ والا انداز بیان اختیار کیا ہے جن کے اسلوب میں واقعاتی بہاؤ کی پیشکش کا ڈرامائی انداز موجود ہے۔

جنگ کا قصد ظاہر ہوا۔ اور کمان ہاتھ میں آکر مستعدی بنا گئی۔ (ذرا، ماہ نو سے کمان کی تشبیہ کو بھی دیکھنا)۔ اس کے بعد ہی تا کا خطا کو، تیرنگہ سے صواب لے۔ یعنی، ابھی سے نشانہ تاک لیا گیا۔ وہ کہتا ہے۔ کہ نہادہ براو چار پڑ عقاب۔ تیر کی تصویر سہی، مگر نہادہ کا لفظ معمولی ہے، شاعرانہ نہیں۔ یہاں اس کے مقابلہ میں کہا گیا کہ

ترکش بھی اژدہا سا دہن کھولنے لگا
نکلا عقاب تیر تو پر تولنے لگا

ترکش بھی خالی نہ گیا اور اس کے ذکر کی بھی بڑی ضرورت تھی۔ فردوسی اسے فراموش کر گیا، اور پھر دوسرے مصرعے میں وہی عقاب تیر ہے اور وہی اس کے پر۔ مگر کیونکر؟ اس عقاب کے پر تولنے نے مستعدی، پرواز کی کیسی تصویر کھینچ دی۔ کس درجہ شاعرانہ انداز ہیں۔ پھر مبالغہ نہیں۔ تیر کے پر ہوا سے اڑیں گے، اور صورت کو پر تولنے سے تعبیر کر دیا۔ اس (فردوسی) کا بیان ہے کہ

بمالید چاچی کمان را بہ دست

عجیب! پہلے تیر نکلا (خندنگ بر آورد) اور پھر کمان، چرب کی گئی۔ غلط۔ فن جنگ سے واقف جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر پہلے کمان، خوب درست کر لی جائے گی پھر تیر نکلے گا۔ انیس نے اس فن (جنگ) کی بھی اسے تعلیم دے دی ہے۔ یاں دوش سے کمان کو اتارا جناب نے۔ کمان، قبضہ میں آچکی۔ اور اسے دیکھ بھال لیا تب تیر نکلا۔“⁴⁰

شاد کے نام لکھے خط میں خیال میر انیس کی عظمت و انفرادیت بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ: ”حسین ابن علی اصل اسی عشق کے متعلم اور بعد کو معلم ثابت ہوئے۔ ان کا معشوق بھی موسیٰ و عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کا معشوق تھا، اور ان کے آگے ہمیشہ حاضر و ناظر رہا۔ اس خلوص کے وہ نتائج تھے جو کر بلا کی جنگ میں ظاہر ہوئے، اور پھر واردات قلب

اور جذبہ صحیح، جو شاعری کی جان ہیں، کا انکشاف و اظہار ہونے لگا۔ کسی ہیرو، محبوب اور مدوح کے ذکر خیر میں سے اگر یہ واردات و جذبات نکال دیے جائیں تو وہ نظم ہو یا نثر ہو، شاعری سے معری و ان نچرل (غیر فطری) ہوگی اور اس لیے مہل سمجھی جائے گی۔“

”انہیں نے اس نکتہ کو سمجھا اور اپنے ہیرو کے بیان و ذکر میں سب سے زیادہ زور اسی پر دیا اور اصل شاعری کے مفہوم و مطلب کو عیاں کر دیا۔ شاعری کی یہ وہ معراج ہے جو دنیا کی کسی اور نظم میں خاطر خواہ طور پر نظر نہیں آتی۔ اور اس لیے، انہیں کا مقابلہ کسی شاعر سے درست نہیں۔ اور یہی وہ شاعری ہے جسے جناب نے مقدس (یعنی اصلی و فطری) شاعری کا صحیح لقب دیا ہے۔“⁴¹

انہیں کے ہی ضمن میں ان کی دلچسپی کے ایک پہلو کا تعلق مزار انہیں سے بھی ہے۔ رسالہ ’ادب‘، لکھنؤ کے مدیر کے نام لکھے جون 1930 کے خط میں انہوں نے تب سے دس بارہ سال قبل اپنے لکھنؤ کے سفر اور مزار انہیں کی زیارت کا ذکر کیا ہے اور اس کی ناگفتہ بہ حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعمیر نو کے لیے پہل کرنے کا واقعہ بھی لکھا ہے:

”مزار انہیں کی زیارت فرض تھی۔ وہ ادا ہوئی۔ افسردہ گیا تھا، مردہ واپس آیا! وہ جگہ جہاں ایک معلم اخلاق اور رازدار فطرت دنیا کا بہترین شاعر سو رہا ہے، ایسی نظر آئی جس سے بدتر صورت خواب میں بھی دکھائی نہیں دے سکتی! کانپ اٹھا۔ اتفاقاً اس کا ذکر نواب مرتضیٰ حسین خان صاحب سے آیا۔ وہ خود متاثر تھے۔ آخر انہوں نے اس زیارت گاہ کے از سر نو درست کرانے کا ارادہ کیا۔ ایک نقشہ تجویز ہوا، اور موصوف نے اپنی محنت و صرف سے ایک پلین بنوایا۔ معلوم ہوا کہ مزار کی تیاری میں بہت زیادہ صرفہ نہیں۔ لیکن چونکہ اس کام کو شخصی نہیں بلکہ ملکی و قومی اہمیت دینی تھی اس لیے کسی ایک صاحب سے مدد لینا درست نہ تھا۔ اس وجہ سے اس کے متعلق متعدد حضرات سے ذکر کیا گیا۔ مگر چونکہ ہماری قوم عرصہ سے دور از کار باتوں میں مبتلا رہ کر صحیح و درست کاموں کے سمجھنے کا مادہ کھوپچکی ہے، اس وجہ سے اس آرزو کے مطابق ہماری آواز پر بہت کم لبیک سنائی دی! اور آخر وہ نقشہ نواب صاحب موصوف کے پاس تحفۃ العجائب بنا ہوا ان کی الماری میں بند کا بندرہ گیا!“⁴²

اس زمانے میں تو یہ کام نہیں ہوا لیکن اس کے بعد مزار انہیں کی مرمت یا تزئین نو کے لیے کوئی پہل ہوئی یا نہیں اس کی راقم السطور کو واقفیت نہیں ہے لیکن ’لکھنؤ آبزور‘ کی ایک رپورٹ بتاریخ 5 / اپریل 2014، شیعہ نیوز ایسوسی ایشن ’شفقنا‘ کی رپورٹ بتاریخ 14 دسمبر 2019 وغیرہ سے علم ہوتا ہے کہ وہ پورا علاقہ کوڑوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔

یہ تمام حوالے اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نصیر حسین خیال تحقیق و تفتیش میں بھی خاطر خواہ دلچسپیاں رکھتے تھے اور جو خالص علمی کام ہوتا تھا اس میں حسب ضرورت تحقیق کے بغیر کچھ لکھتے بھی نہ تھے۔ کلام شاد ہو یا مرآتی انیس اور مرثیہ گویوں کا تذکرہ، خیال کے وقت تک ان سے متعلق جو کچھ منظر عام پر آچکا تھا، وہ ان سے مطمئن بھی نہیں تھے۔

حوالے

- 1 خیال، نواب نصیر حسین، (1935)، داستانِ نجم، پٹنہ: شاد بک ڈپو، ص 27-125
- 2 ارشاد، نقی احمد، (1986)، نصیر حسین خیال کے مکتوبات و مقالات، پٹنہ: بہار اردو اکادمی، ص 70
- 3 ارشاد، نقی احمد، (1986)، ایضاً، ص 33
- 4 ارشاد، نقی احمد، (1986)، ایضاً، ص 34
- 5 ارشاد، نقی احمد، (1986)، ایضاً، ص 93
- 6 اثر، سید امداد امام، (1956)، کاشف الحقائق، جلد 1، لاہور: مکتبہ معین الادب، ص 132
- 7 اثر، سید امداد امام، (1956)، کاشف الحقائق، جلد 2، لاہور: مکتبہ معین الادب، ص 488
- 8 ردو لوی، شارب، (1959)، مرآتی انیس میں ڈرامائی عناصر، لکھنؤ: نسیم بک ڈپو، ص 6
- 9 حالی، الطاف حسین، (1953)، مقدمہ شعر و شاعری، دہلی: علمی کتب خانہ، ص 190
- 10 نعمانی، شبلی، (1924)، موازنہ انیس و دبیر لکھنؤ: الناظر پریس، ص 20-119
- 11 ادارہ، (1908) دکن ریویو: الہ آباد، اگست 1908، ص ح۔
- 12 خیال، سید نصیر حسین خاں بہادر، (دسمبر 1907)، 'مرثیہ اور مرزا دبیر مرحوم'، دکن ریویو: الہ آباد، ص 11-12
- 13 خیال، سید نصیر حسین خاں بہادر، (دسمبر 1907)، ایضاً، ص 11
- 14 خیال، سید نصیر حسین خاں بہادر، (دسمبر 1907)، ایضاً، ص 15
- 15 رائے پوری، اختر حسین، (1984)، گردراہ، کراچی: مکتبہ افکار
- 16 خیال، سید نصیر حسین خاں بہادر، (دسمبر 1907)، ایضاً، ص 13
- 17 خیال، سید نصیر حسین خاں بہادر، (دسمبر 1907)، ایضاً، ص 15
- 18 ارشاد، نقی احمد، (1986)، ایضاً، ص 194
- 19 ادارہ (جون 1930)، ادب، لکھنؤ، جون 1930، ص 6
- 20 خیال، نواب نصیر حسین، (جولائی 1930)، 'کلام انیس و مزار انیس'، ادب، لکھنؤ، جولائی 1930، ص 58
- 21 خیال، نواب نصیر حسین، (جولائی 1930)، ایضاً، ص 59
- 22 عظیم آبادی، نواب خیال، (1935)، 'مکتوب بنام سید وصی احمد بلگرامی'، ندیم، بہار نمبر 1935، ص 224
- 23 ادیب الملک نواب خیال مرحوم کا مکتوب گرامی، (1941)، 'مکتوب بنام سید علمدار حسین واسطی مرحوم'، نیرنگ خیال، لاہور، نومبر 1941، ص 27
- 24 نقوی، ضمیر اختر، (1994)، خاندان میر انیس کے نامور شعرا، کراچی: مرکز علوم اسلامیہ، ص 61

- 25 خیال، نواب نصیر حسین، (مئی 1925)، 'نواب نصیر حسین خیال کا خط نواب صدر یار جنگ کے نام، (1925)، جادو، ڈھاکہ، مئی 1925، ص 1
- 26 'مکاتیب خیال'، (نومبر 1957)، نقوش (مکاتیب نمبر، جلد اول)، شمارہ 65,66، ص 477
- 27 ادیب، سید مسعود حسن رضوی، (1970)، اسلاف میر انیس، لکھنؤ: کتاب نگر، ص 29
- 28 خیال، نصیر حسین، (مئی 1925)، 'نواب نصیر حسین خیال کا خط نواب صدر یار جنگ کے نام، جادو، ڈھاکہ، مئی 1925، ص 7
- 29 خیال، نصیر حسین، (مئی 1925)، ایضاً، ص 7
- 30 ادیب، سید مسعود حسن رضوی، (1970)، ایضاً، ص 29-30
- 31 ادیب، سید مسعود حسن رضوی، (1970)، ایضاً، ص 27
- 32 ادیب، سید مسعود حسن رضوی، (1970)، ایضاً، ص 33
- 33 فضل الحق، (1973)، میر حسن: حیات اور ادبی خدمات، دہلی: ادارہ تصنیف، ص 51
- 34 ادیب، سید مسعود حسن رضوی، (1970)، ایضاً، ص 30
- 35 خیال، نواب نصیر حسین، (مئی 1925)، ص 15
- 36 خیال، نصیر حسین خاں، (جولائی 1930)، کلام انیس و مزار انیس، ادب: لکھنؤ، جولائی 1930، ص 59-60
- 37 خیال، نواب سید نصیر حسین، (1926 الف)، میر ضاحک، آفتاب، نمبر 6، جلد 1، بابت جون 1926، ص 5
- 38 خیال، نواب سید نصیر حسین، (1926 الف)، ایضاً، ص 11
- 39 ارژنگ، (1926)، فردوسی و انیس، آفتاب، نمبر 4 و 5 جلد ا بابت اپریل و مئی 1926، ص 29
- 40 ارژنگ، (1926)، ایضاً، ص 34
- 41 ارشاد، نقی احمد، (1986)، نصیر حسین خیال کے مکتوبات و مقالات، پٹنہ: بہار اردو اکادمی، ص 189
- 42 خیال، سید نصیر حسین خاں، (جولائی 1930)، کلام انیس و مزار انیس، ادب: لکھنؤ، جولائی 1930، ص 59-60

Arshad Masood Hashmi

Professor & Former Head, Dept of Urdu

Jai Prakash University

Chapra - 841301 (Bihar)

Mob.: 9934502098

اس شمارے کے قلمکار

محمد اسحاق

پروفیسر محمد اسحاق (پ یکم جنوری 1959) کی جائے پیدائش رانی پور، ضلع سیوان، بہار ہے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم بھاگلپور میں حاصل کی، پھر جامعۃ الفلاح، بلریا گنج، اعظم گڑھ، (اتر پردیش) سے علمیت و فضیلت کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی سے بی۔ اے۔ آنرز (تاریخ) اور ایم۔ اے (تاریخ) فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن سے کامیاب ہونے کے بعد نیشنل آرکائیوز، نئی دہلی سے آرکائیول سائنس میں، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما حاصل کیا۔ بعد ازاں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تاریخ میں 'عہدِ وسطیٰ کے شمالی ہند میں غیر مقلدانہ صوفی طریقے' کے عنوان پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جامعہ ملیہ میں پہلے اسٹنٹ آرکائیوسٹ کی حیثیت سے انھوں نے ملازمت شروع کی۔ اس کے بعد 1992 میں یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں اسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ 2009 سے وہ اسی شعبے میں پروفیسر کی حیثیت سے درس و تدریس اور تحقیق کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ 2014 سے 2019 تک ڈاکٹر ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اعزازی ڈائرکٹر رہے جہاں سے شائع ہونے والے علمی رسائل۔ رسالہ جامعہ، اسلام اور عصر جدید، نیز انگریزی میں اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج کے مدیر رہے۔ ان کی مندرجہ ذیل کتابیں شائع ہو چکی ہیں: عہدِ وسطیٰ کے شمالی ہند میں صوفی طریقے، اندلس اور سلسلی کی مسلم تاریخ و ثقافت، اور قرآن علم و معرفت کی شاہ کلید۔ ان کے علاوہ کئی کتابوں کے مرتب رہے۔ 60 سے زائد علمی مقالات مختلف علمی رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سمیناروں اور سپوزیم میں علمی مقالات پیش کرتے رہے ہیں۔

ارشاد مسعود ہاشمی

ارشاد مسعود ہاشمی (ولادت: 04/اپریل، 1968) کی جائے پیدائش صوبہ بہار، ضلع دربھنگہ ہے۔ اپنے والد قمر اعظم ہاشمی کی بہار یونیورسٹی، مظفر پور میں بطور استاذ اردو ترقی کی وجہ سے اوائل عمری سے

ہی مظفر پور میں رہے۔ وہیں سے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بہار یونیورسٹی سے اردو زبان و ادب میں پوسٹ گریجویشن کے بعد 1996 میں بے پکاش یونیورسٹی، چھپرہ کے گورنمنٹ کالج (گوپال گنج) میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ دوران ملازمت ہی انھوں نے بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور پھر ڈی لٹ کی سند بھی حاصل کی۔ ابتداءً انھوں نے چینی زبان و ادب سے کافی شغف رکھا۔ اس سلسلے میں رسائل میں مختلف تراجم کے علاوہ 'جدید چینی شاعری'، 'لوہ سوں کے شاہکار افسانے'، 'نغمہ شمن' (کلاسیکی چینی شاعر چھو یوآن کا مطالعہ)، 'بیر بہوٹیاں' (جدید چینی ناولٹ: ترجمہ)، 'پریم چند اور لوٹن'، اور 'چینی ادب پر ہندوستانی ادب کے اثرات' نام کی کتابیں بھی منظر عام پر آئیں۔ موخر الذکر کتاب یوجی سی کے ریسرچ ایوارڈ کے تحت مکمل کی گئی تھی۔ ڈاکٹریٹ کی تھیسس 'نفسی تجربے اور ادبی تخلیق' کے عنوان سے ملتیہ جامعہ سے شائع ہوئی تھی۔ غالب کی ایک غزل کا انگریزی ترجمہ یونیورسٹی آف کولمبیا کی ماہر غالبیات پروفیسر فرانسس پرشٹ کے ڈیٹا بیس میں بھی شامل ہے۔ اردو شعر و ادب کے تعلق سے انگریزی میں بھی مقالات شائع ہوتے رہے ہیں۔ پروفیسر شکیل الرحمن کی تصنیف 'مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات' کے تعلق سے آپ کی کتاب 'شکیل الرحمن کی غالب شناسی' شائع ہو چکی ہے۔ لغت نویسی کی تکنیکی باریکیوں سے متعلق 'مبادیات لغت' بھی آپ کی اہم تصانیف میں شامل کی جاتی ہے۔ انھوں نے اپنے والد پروفیسر قمر اعظم ہاشمی کے منتخب مقالات و مضامین کو ادبی تقویمات کے نام سے اور پٹنہ سے شائع ہونے والے 'ساغر نو' کے تاریخی اختر اور بیوی نمبر کے منتخب مضامین 'اختر شناسی' کے نام سے شائع کیے ہیں۔ عظیم آباد کے نصیر حسین خیال پر ایک موٹو گراف اور ایک مبسوط مقدمہ اور ترجمے کے ساتھ چینی الہیات کی کتاب 'ڈاؤ ڈے جنگ' کا ترجمہ 'فضائل ترک عمل' کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ زیادہ تر کتابیں بہار اردو اکادمی سے انعامات حاصل کر چکی ہیں۔ فی الحال آپ بے پکاش یونیورسٹی، چھپرہ میں پروفیسر ہیں اور ذولسانی (اردو-انگریزی) سالانہ مجلہ 'اردو اسٹڈیز' کی ادارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

ابوبکر عباد

ابوبکر عباد (پ: 15 دسمبر 1968) کا خاندانی تعلق علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ والد مفتی محمد ظفر الدین صاحب مقتاچی (مرحوم) مجاہد آزادی، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی رکن اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے صدر تھے اور تقریباً، ڈھائی سو مضامین اور پینتیس کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابوبکر عباد نے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند اور عصری تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ڈیڑھ سال تک شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، ڈیڑھ برس تک قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (NCPUL) میں پرنسپل پبلی کیشن آفیسر کے عہدے پر فائز رہے اور اب شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے بحیثیت استاذ وابستہ ہیں۔ فکشن تنقید کے حوالے سے ان